

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Раҳбархон Муртазаева ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	6
2. Дилором Бобожонова ЎЗБЕК ОИЛАЛАРИДА ТИББИЙ МАДАНИЯТНИ ОШИРИШ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ.....	17
3. Баҳодир Эшов ҚАДИМГИ ШАҲАРЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАҲЛИЛЛАРИ.....	26
4. Зумрад Раҳмонкулова МАҲМУД АМИН АФАНДИ “ИСТАНБУЛДАН ЎРТА ОСИЁГА САЁҲАТ”.....	34
5. Манзура Аминова ИБН ХОЛДУН ИЛМИЙ МЕРОСИНING ЗАМОНАВИЙ АҲАМИЯТИ.....	41
6. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОНДА БИРИНЧИ РУС-ТУЗЕМ МАКТАБИ: МАЪМУРИЙ ЭҲТИЁЖ ЁКИ МАДАНИЙ ЯҚИНЛАШУВ ЗАРУРИЯТИ?.....	48
7. Мансур Бойсариев ОЗАРБАЙЖОН ДИАСПОРАСИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАНИ ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	56
8. Фируза Жуманиязова ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ХОТИН-ҚИЗЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ФАОЛЛИГИНИНГ ДАВРИЙ НАШРЛАРДА АКС ЭТТИРИЛИШИ (1941–1945 йиллар).....	64
9. Мухаммаджон Исамиддинов АНТИК ДАВР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА САМАРҚАНД ТАРИХИНИНГ ЁРИТИЛИШИ.....	70
10. Бахыт Кошанов, Хакимбай Отегенов, Гулчехра Ержанова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХШУНОСЛИГИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ.....	79
11. Shohruhbek Mamadaliyev TURKISTON SHAHARALARIDA OCHLARGA YORDAM KOMISSIYASI FAOLIYATI TARIXIDAN.....	87
12. Gulnora Maxkamova XX ASR SAMARQAND KASHTALARI: XILLARI, USLUBLARI, ORNAMENT REPERTUARI (SAMARQAND DAVLAT MUZEYI NAMUNALARI MISOLIDA).....	93
13. Уктамжон Мансуров VI – XI АСРЛАР СУҒД ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ МАНБА СИФАТИДА ЎРГАНИЛИШИ.....	100
14. Шоназар Матякубов XVI- XVIII- АСРЛАРДА ХИВА ХОНЛИГИ ҲУНАРМАНДЧИЛИГИНИНГ АСОСИЙ СОҲАЛАРИДАН БИРИ-КУЛОЛЧИЛИК ТУРИ ТАВСИФЛАРИ.....	105

15. Отабек Махмудов «МИЛЛИЙ ТАРИХ» ВА «ТАРИХ ТАЪЛИМИ»ДА «ЖАҲОН ТАРИХИ»НИНГ АҲАМИЯТИ (лотин тилли тарихий манбалар ва замонавий ўзбек илмий адабиётининг қиёсий таҳлили медиевистик талқинда).....	109
16. Sayyora Mirsoatova, Aхrorbek Muxsidinov O‘ZBEKISTONDA MEZOLIT DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISHI HAQIDA.....	122
17. Зухра Ражабова ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ СИЙМОСИННИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	128
18. Мафтуна Рузикулова ФАРҶОНА ВОДИЙСИНИНГ МЕЛИОРАЦИЯ ВА ИРРИГАЦИЯ ИШЛАРИ ТАРИХИДАН (1950 – 1970).....	134
19. Хасанбой Рахматиллаев ҚАДИМГИ ВА ИЛК ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ЭТНИК ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ МУАММОЛАРИ ҲАҚИДА.....	139
20. Lutfiya Salomova AVSTRALIYA MILLIY ARXIVI FAOLIYATI HAQIDA.....	144
21. Наргиза Сейтимбетова ҚОРАҚАЛПОҶИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОЗОҚ МИЛЛИЙ МАДАНИЙ МАРКАЗИ.....	148
22. Shaxnoza Tursunova O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BENILYUKS DAVLATLARI BILAN XALQARO MUNOSABATLARINI RETROSPEKTIV TAHLILINING AYRIM JIHATLARI.....	156
23. Икромжон Умаров КЎҲИТАНГТОҶ ҚИШЛОҚЛАРИНИНГ ҲУДУД БЎЙЛАБ ЖОЙЛАШУВ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АҲОЛИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ.....	161
24. Ма’мура Umarxodjayeva, Zilola Shodmonxo`jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYINING NOYOB XAZINASIDAN.....	174
25. Санъат Худайбергенов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ХОРИЖИЙ ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	178
26. Ҳабиба Ҳасанова 1917-1924 ЙИЛЛАРДА ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДА БОСМАХОНАЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	186
27. Ра’но Qodirova 1936-1937 YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR MAKTABLARIDA TARIX FANINING O‘RGANILISHI (M.Asimov hisobot materiallari asosida).....	192

28. Қосим Қосимов ШАРҚИЙ БУХОРОДА ҚИЗИЛ АРМИЯГА ҚАРШИ МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТЛАРИ.....	196
29. Ислом Қаршиев МУТАФАККИР СЎФИ ОЛЛОЁР ҚАРАШЛАРИДА ТАСАВВУФИЙ ҒОЯЛАР ТАҲЛИЛИ.....	203
30. Гулжаҳон Шайдуллаева ХАРАППА МАДАНИЯТИ ЁДГОРЛИКЛАРИДАН ТОПИЛГАН ОКС ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ХОС БЎЛГАН МОДДИЙ МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИДА МАДАНИЙ ВА САВДО АЛОҚАЛАРИ.....	209
31. Fotima Shirinova, Zumrad Kosimova XX ASRNING 20-30-YILLARIDA SOVET HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA YURITGAN SIYOSATI, UNING MONIYATI VA OQIBATLARI. SIYOSIY QATAG'ONLIK.....	222
32. Юлдаш Юлдашев ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ДАВЛАТ АРХИВИ 555-ФОНДИНИНГ АРХИВ МАНБАШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	230
33. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО МУНОСАБАТЛАРИ (Дашти қипчоқ мисолида).....	237
34. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИ ВА ҚОЗОҚ ЖУЗЛАРИ (ўтроқ ва кўчманчилар ўзаро алоқларининг негизлари).....	246
35. Лазизахон Алиджанова ДИНИЙ ТАЪЛИМОТЛАРДА ТИББИЁТГА ОИД ИЖТИМОИЙ ҚОИДАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	256
36. Дилрабо Қурбанова ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК СИЁСАТИ.....	264
37. Камола Саипова УРУШ ДАВРИДАГИ ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ БАҒРИКЕНГЛИК КЎРСАТИШИ.....	274
38. Аҳадулла Раҳматуллаев ТУРКИСТОНДАГИ МАҲАЛЛИЙ ЎЛКАШУНОС ВА КОЛЛЕКЦИОНЕРЛАР ФАОЛИЯТИ.....	280
39. Азамат Ктайбеков ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАР (2000-2016).....	288
40. Гулнора Худойберганава “АСКЕТИЗМ” ТУШУНЧАСИ ВА ДИНЛАРДА АСКЕТИК АМАЛИЁТЛАРГА МУНОСАБАТНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	293

Ктайбеков Азамат Маманович,
1 курс докторант
Ажинияз номидаги Нукус
Давлат Педагогика Институтини
ktaybekov@gmail.com

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАР (2000-2016)

For citation: Azamat M. Ktaybekov, SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS IN KARAKALPAKSTAN (2000-2016). Look to the past. 2022, Special issue 3, pp.288-292

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7500969>

АННОТАЦИЯ

Мақолада XXI аср бошларида Қорақалпоғистонда содир бўлган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар ва унинг кўрсаткичларининг ўсиш суръатлари таҳлил етилган. Оролбўйи минтақасини ривожлантиришнинг асосий устувор йўналишлари белгилаб олинди. Нефт-газ соҳасини, озиқ-овқат саноатини кенг ривожлантириш, шунингдек, турли кластерлар ташкил этиш бўйича таклифлар берилди.

Калит сўзлар: ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, тиббиёт, нефт ва газ саноати, озиқ-овқат саноати, қишлоқ хўжалиги, ёшлар, экология.

Ктайбеков Азамат Маманович,
докторант 1 курса Нукусского государственного
педагогического института им. Ажинияза
ktaybekov@gmail.com

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ (2000-2016)

АННОТАЦИЯ

В статье проанализировано социально-экономические преобразования в Каракалпакстане в начале XXI века и темпы роста её показателей. Выявлены основные приоритетные направления развития Аральского региона. Даны предложения по обширному развитию нефтегазового сектора, пищевой промышленности, а также организации различных кластеров.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, медицина, нефтегазовая сфера, пищевая промышленность, сельское хозяйство, молодежь, экология.

Azamat M. Ktaybekov,
1st year doctoral student of
Nukus State Pedagogical Institute

Named after Ajiniyaz
ktaybekov@gmail.com

SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS IN KARAKALPAKSTAN (2000-2016)

ABSTRACT

The article analyzes the socio-economic transformations in Karakalpakstan at the beginning of the 21st century and the growth rate of its indicators. The main priority directions for the development of the Aral Sea region have been identified. Proposals are given for the extensive development of the oil and gas sector, the food industry, as well as the organization of various clusters.

Index Terms: socio-economic development, medicine, oil and gas industry, food industry, agriculture, youth, ecology.

Актуальность:

В годы независимости наша страна прошла путь развития, равный столетиям. Города и села обрели современный облик, кардинально изменились общественно-политические отношения. Узбекистан, который был при бывшем строе аграрной республикой, ориентированной на поставку сырья, стал сильным государством с устойчиво развивающейся экономикой, промышленностью и, самое главное, неуклонно растущим уровнем жизни народа. Широкомасштабные реформы в годы независимости осуществлены и в северном регионе нашей страны – Республике Каракалпакстан. Уделяемое особое внимание социально-экономическому развитию, повышению благосостояния населения региона дало свои высокие результаты. Благодаря глубоко продуманным, поэтапным реформам Каракалпакстан из аграрного края превратился в регион с развитой промышленностью, социально-экономической и транспортно-коммуникационной инфраструктурой.

Методы и степень изученности:

Можно долго говорить о проведенной здесь огромной созидательной работе, произошедших изменениях и преобразованиях. Их воплощением сегодня являются единственный в своем роде во всей Центральной Азии, чудо в пустыне – Кунградский содовый завод, а также Ходжейлийский стекольный завод, совместное предприятие «Марказий Осиё безак тошлари», Кунградский карбидный, Нукусские мраморный и кабельный заводы, газовое месторождение Урга, такие современные производственные объекты, как «Элтекс» и «Катекс», здания Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий, колледжа олимпийского резерва, десятки общеобразовательных школ, лицеев и колледжей, спортивные школы, детские школы музыки и искусства... Все эти величественные сооружения были возведены благодаря обретению нашей страной независимости. С первых лет суверенитета был введен в эксплуатацию 243-километровый водопровод Туямуюн-Нукус-Чимбай-Тахтакупир, обеспечивший питьевой водой тысячи человек. В 1991-2010 годы в регионе налажена добыча газа, производство газового конденсата, стекла, подсолнечного масла, кальцинированной соды, концентрата вермикулита, талькомагнезита, глицеррина. [1]

Осуществленная большая созидательная работа улучшила жизнь и облегчила заботы населения. Благородная идея о том, что реформы – не ради реформ, а для человека и его интересов [2], превратилась в приоритетную задачу. В 2000 году введен в строй величественный мост, связывающий город Нукус с Ходжейлийским районом, в 2001 году запущена железная дорога Нукус-Султанувайстог-Мискин-Учкудук-Навои протяженностью 345 километров. Реконструированы сотни километров автомобильных дорог, их протяженность превысила 4,1 тысячи километров. Работа в этом направлении последовательно продолжается. [3]

Наиболее заметные структурные сдвиги наблюдались в пищевой промышленности РК, в особенности в ассоциации акционерных обществ «Каракалпак хлебопродукт» являющейся единственным предприятием республики, которое перерабатывает зерно, поставляет

населению муку, шлифованный рис, хлебобулочный, макаронные изделия, комбикорма для нужд животноводства и птицеводства. В рассматриваемые годы, с целью поставки населению качественной продукции во все возрастающем, объеме и ассортименте, ряд предприятий ассоциаций были переоснащены новейшим и импортным оборудованием вступили в строй действующих новые мощности, цеха и пицци по производству различной продовольственной продукции. Так в 1996 году в Турткульском, Ходжейлийском, Чинбайском и Берунийском акционерных обществах были сданы в эксплуатацию цеха по производству макарон, кондитерские производства, что позволило предприятиям ассоциации выпускать 15 видов хлебобулочных изделий. Кроме того в 1997 году были завершены реконструкции макаронных цехов в Караузятском и Элликалинском районах мощностью 0,3 и 0,6 тонн изделия в сутки. Также в 1998 году были сданы в эксплуатацию два новых предприятия – акционерные общества открытого типа «Тахтакупирден» и «Турткулден». Ими было выработано 4635 тонн муки на 144,7 млн., сумов. В результате показатели объема по производства промышленной продукции по республике в 1998 году возросло на 0,6 процента. А в 2000 году ААП «Каракалпак хлебопродукт» ввёл в эксплуатацию семяочистительный цех и линию по выпуску витаминной травяной муки в городе Нукусе. [4]

Особое внимание уделяется также поиску, добыче и эффективному использованию полезных ископаемых. Совместно с зарубежными партнерами освоены такие перспективные месторождения, как «Жел», «Западный Арал». Разработана программа активизации геофизических работ на Устюрте и в окрестностях Арала. В соответствии с ней ускоренно проводятся сейсмические исследования на равнинах Устюрта. Достойна высокой оценки деятельность коллектива филиала «Устюртская геофизическая экспедиция» акционерного общества «Узбекгеофизика». Открытие таких новых месторождений, как «Тиллали», «Сайхун», «Инъом», «Арслон», где сегодня добывается 45 тысяч кубометров газа в день, являются результатом работы этой экспедиции. По инициативе Президента нашей страны был возведен Устюртский газохимический комплекс, приковывающий к себе внимание всего мира, вызывающий восхищение у международного сообщества. На бескрайних просторах степи появилось громадное производство. Это предприятие было признано авторитетными изданиями мира лучшим проектом 2012 года.

В 2014 году всемирно известное международное издание «Infrastructure Journal» присудило этому проекту премию «Глобальная сделка 2014 года в нефтегазовой сфере». Реализация проекта общей стоимостью 4 миллиарда долларов США, несомненно, будет способствовать поднятию отечественной промышленности на качественно новый уровень. В настоящее время здесь перерабатывается 4,5 миллиарда кубометров газа в год, и за счет этого производится 3,7 миллиарда кубометров товарного газа, 387 тысяч тонн полиэтилена, 83 тысячи тонн полипропилена, 102 тысячи тонн пиролизного дистиллята и другая продукция.[5]

В Республике Каракалпакстан особое внимание уделяется развитию легкой промышленности, в частности, повышению эффективности производства путем внедрения современных технологий в сферу заготовки коконов, создания новых сортов культурных растений. В 2016 году в отрасли создано три новых и модернизированы четыре предприятия.

Во втором квартале нынешнего года начнет работу семейное предприятие «Бунёдбек-Хужайли» по производству ваты. До конца года фермерское хозяйство «Ёкубова Гавхар» начнет выпускать пряжу. При дочернем предприятии «Global national-tex» Элликалинского района будет налажено производство джинсовой ткани. Предприятие «Камекс-КК» будет изготавливать вату, общество с ограниченной ответственностью «Авто Кайип майши» Кегейлийского района – 50 тысяч пар носков в месяц. В ООО «Турткул омад текстиль» внедряются современные технологии и создаются новые рабочие места. Можно привести множество подобных проектов.[6]

В годы независимости в сельском хозяйстве сложились совершенно новые, эффективные экономические отношения. Земля обрела своего истинного хозяина. Сегодня фермеры Каракалпакстана помимо заготовки сельскохозяйственной продукции вносят огромный вклад в развитие села.

Как и во всех регионах, в Республике Каракалпакстан по инициативе Президента нашей страны продолжается строительство типовых домов, количество заказов на которые последовательно увеличивается. В уже построенных современных домах счастливо живут тысячи семей. Создание необходимых условий для воспитания молодого поколения в никому не уступающих условиях, реализации его таланта и потенциала являются одними из приоритетных направлений государственной политики. За прошедший период в регионе сданы в эксплуатацию 99 профессиональных колледжей и 9 академических лицеев. В 2015 году построены 22 современные школы на 9,7 тысячи учащихся. В 370 общеобразовательных и специализированных школах республики современные знания приобретают свыше 170 тысяч мальчиков и девочек.

В 2017 году в центре города Нукуса сдан в эксплуатацию Дом счастья, построенный и оснащенный по проекту стоимостью 2,5 миллиарда сумов. В нашей стране оказывается постоянное внимание обеспечению счастливой жизни молодежи. В соответствии с постановлением главы нашего государства [7] в городе Нукусе, Амударьинском, Элликалинском, Берунийском, Ходжейлийском районах возведены дома «Камолот» для сотен молодых семей, активно участвующих в жизни общества.

В Нукусе проведена и последовательно продолжается широкомасштабная созидательная и благоустроительная работа. До неузнаваемости изменились, обрели современный облик железнодорожный вокзал, Музей искусств имени И.Савицкого. Сотни счастливых семей переселились в современные многоквартирные дома, построенные на улицах Каракалпакстан, Амира Темура, Тулепбергена Каипбергенова. Благоустроена протянувшаяся на 2,5 километра набережная канала Дустлик, протекающего через центр города, на ней появилось множество развлекательных объектов.

«В 2017 году согласно Инвестиционной программе выполнены работы по строительству и реконструкции 117 социальных объектов», — говорит заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Республики Каракалпакстан Азимжон Курбонбоев. — Возведены десятки профессиональных колледжей, общеобразовательных школ, медицинских учреждений и других объектов социальной сферы. Проложена обширная сеть водоснабжения.[8]

Вопрос обеспечения экологической стабильности в регионе находится в центре постоянного внимания главы нашего государства. Уже в первые годы независимости Президент Ислам Каримов обратил внимание международного сообщества на этот вопрос. В результате этих благородных усилий был создан Международный фонд спасения Арала.

Утвержденная Кабинетом Министров Республики Узбекистан Программа действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017 годы является важным руководством к действию в повышении эффективности этой работы. В программе особое внимание уделяется работе по экологическому оздоровлению Приаралья. В частности, принимаются широкомасштабные меры по предотвращению опустынивания, проведению лесомелиоративных мероприятий на осушенном дне Аральского моря. В соответствии с программой на эти работы намечено направить 89,39 миллиарда сумов, 1635,55 миллиона долларов США и 57,63 миллиона евро. Нукусским филиалом Международного фонда спасения Арала в 2014 году в Муйнакском районе были созданы саксаульные леса на 1500 гектарах участка «Ахантай» и на 34 гектарах участка «Оккум» осушенного дна Аральского моря.

Результаты исследования:

В настоящее время совместно с международными организациями по проекту стоимостью 90 миллионов долларов США начата работа по созданию защищающих от опустынивания лесопосадок на оставшейся части осушенного дна Аральского моря, что является продолжением благородной работы во имя обеспечения благополучия населения.

Кунградский содовый завод – одно из сооружений независимости. Большая часть продукции этого крупного предприятия, выпускающего необходимое для многих отраслей сырье – кальцинированную соду, отправляется на экспорт. В прошлом году предприятие

поставило зарубежным заказчикам 24 тысячи тонн продукции. На внутреннем рынке основными заказчиками завода являются акционерные общества «Кварц», «Асл ойна», «Узкимёсаноат», национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз». [9]

В результате осуществляемых в нашей стране широкомасштабных реформ в системе здравоохранения кардинально улучшилось качество и эффективность медицинского обслуживания населения. Сегодня доступ к современным медицинским услугам имеют и жители отдаленных аулов и сел. Последовательно укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений в отдаленных районах и селах. Это призывает нас, медицинских работников, работать еще более эффективно, – говорит заместитель главного врача Муйнакского районного медицинского объединения Ж.Давлетова. – Сегодня обычный сельский врач имеет необходимую квалификацию для проведения с помощью современного оборудования точной диагностики и лечения больных. Все это является результатом уделяемого под руководством Президента нашей страны постоянного внимания охране здоровья населения. [10]

Государственная программа «Год здоровой матери и ребенка» стала продолжением проводимой работы по достижению намеченных еще в первые годы независимости задач по охране семей, материнства и детства, укреплению здоровья населения. Каракалпакские врачи повышают квалификацию и перенимают передовой опыт в Великобритании, Японии, Южной Корее, Польше и других странах, что стало сегодня обычным явлением.

Заключение:

С обретением независимости Республики Каракалпакстан получила реальную историческую возможность использовать огромный сырьевой и трудовой потенциал, заложенный в агропромышленном производстве как необходимый фактор для возрождения национальной экономики. Осуществляемые под руководством Президента нашей страны широкомасштабные реформы служат прочным фундаментом для стабильного развития экономики и повышения благосостояния народа Республики Каракалпакстан.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Каримов И.А. Узбекистан: Национальная независимость, экономика, политика, идеология. – Ташкент: Узбекистан, 1996.
2. «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране». Доклад первого президента Узбекистана Ислама Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 2010 года.
3. Каримов И. А. Достижения и успехи Узбекистана – подтверждение правильности выбранного нами пути реформ – Ташкент: Узбекистан, 2014.
4. Пути развития Каракалпакстана <http://uza.uz/ru/business/puti-razvitiya-karakalpakstana> – 11.07.2011. – 15515.
5. Аширбеков У. Некоторые аспекты социально-экономического развития Республики Каракалпакстан в условиях экологического кризиса Аральского моря. – Нукус: Билим, 2014.
6. Кощанов Б. А., Аметов Т. А. Очерки новейшей истории Республики Каракалпакстан. – Нукус: Qaraqalpaqstan, 2015.
7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2014 года № ПП-2124 «О дополнительных мерах, направленных на реализацию государственной молодежной политики в Республике Узбекистан».
8. <https://karakalpakstan.uz/ru/page/show/101>
9. Кощанов Б. А., Ходжаметова Г. И. Музыкальная культура Каракалпакстана в 1950-2005 годы. - Нукус: Билим, 2007.
10. <http://uzembassy.lv/>

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000